

**UZ-METER TECH CO KORXONASIDA AVTOMOBIL EHTIYOT
QISMLARINI QUYISH JARAYONIDA SUV BILAN SOVUTISH TIZIMINI
AVTOMATLASHTIRISH**

Yusupov Azamat

Andijon Mashinasozlik Instituti

MICHA Kafedra Mudiri t.f.f.d (phd)

Dadajanov Muzaffar Navro'z o'g'li

Andijon mashinasozlik instituti magistranti

TJICHA M 53-21 2-bosqich Magistranti

Annotatsiya: Avtomatlashtirish uchun eng qulay bo'lgan quyma buyumlar ishlab chiqarish jarayoni sifatida, jarayonning asosiy parametrlarini nazorat qilish va tartibga solishni o'z ichiga olgan murakkab tizim yordamida Termoplastik avtomat moshinasining texnologik jarayonini avtomatlashtirish masalalari ko'rib chiqiladi. TPA mashinasi uchun boshqaruv tizimi ishlab chiqilgan bo'lib, u avtomobillarni ichki va tashqi plastmassasini quyma ishlab chiqarish bo'yicha barcha texnologik operatsiyalarni qamrab oladi. TPA mashinasini dinamik boshqarish algoritmi taqdim etilgan, uning blok diagrammasi tuzilgan va tavsiflangan. Ushbu disertatsiyada mamlakatimizda bugungi kunda ishlab chiqarishda bo'lib turgan muamolarni hal qilishda yaratilgan imkoniyatlar batafsil bayon etilgan.

Аннотация: В качестве наиболее удобного для автоматизации процесса производства литья рассматриваются вопросы автоматизации технологического процесса литья под давлением с использованием сложной системы, предполагающей контроль и регулирование основных параметров процесса. Для машины разработана система управления, которая охватывает все технологические операции по производству отливок. Представлен алгоритм динамического управления термопластавтоматом, построена и описана его блок-

схема. В данной статье подробно описаны возможности, созданные в нашей стране для решения задач производства на сегодняшний день.

Kalit so'zlar: TPA operatsiyalarni muamolarni bayon etilgan. blok diagrammasi boshqaruv quuma

Ключевые слова: TPA описал проблемы операций. блок-схема контрольного литья

Zamonaviy muhandislik jarayonida ishlab chiqarish jarayonida muayyan mashinalar, anjomlar, apparatura va boshqa mahsulotlarni ishlab chiqarishni amalga oshiradigan faoliyat majmuasini tushunish mumkin.

Ishlab chiqarish jarayonida turli xil ishlab chiqarish turlari, turli texnologik jarayonlar, kompyuterlar bo'yicha hisob-kitoblar bilan bog'liq bo'lgan keng doiradagi masalalar ishlab chiqarish jarayonining turli elementlari bajariladi.

Mashinasozlik korxonasi - ishlab chiqarish jarayonining barcha elementlarining uzluksiz ishlashini ta'minlaydigan kompleks majmua hisoblanadi. Mashinasozlikda ishlab chiqarish jarayoni uchta asosiy bosqichdan iborat: ta'minot, qayta ishlash va yig'ish. Ta'minotni bajarish uchun zagotova tayyorlash sexlari mavjud bo'lib u erda turli texnologik jarayonlar bajariladi.

Qayta ishlashning asosiy hajmi mashinasozlik korxonalarida amalga oshiriladi. Bu erda mexanik ishlov berish orqali o'tuvchi ish qismlari kerakli konfiguratsiyaga, yuqori aniqlik va mustahkamlikka ega bo'ladi. Individual ishlov berish operatsiyalari orasidagi issiqlik ishlovi ixtisoslashgan issiqlik korxonalarida yoki tegishli mashinalar yordamida korxonalaridagi issiqlik ishlov berish joylarida amalga oshiriladi. Montaj sexlarida tayyor qismlar mexanizm va moslamalarga o'rnatiladi, texnologik jarayon asosida birin-ketinlik bilan yig'iladi. Ular har bir yig'ish bo'g'imdan keyin nazorat qilinadi.

Ishlab chiqarish jarayonining odatiy davomini ta'minlash uchun ta'mirlash inshootlarida kapital ta'mirlash sexlari mavjud bo'lib ular odatda ishlab chiqarish

korxonalarida ishlaydigan barcha texnologik jihozlarga, shuningdek, uni modernizatsiya qilishga qaratilgan. Asboblarning korxonasining vazifasi - barcha ishlov berish ustaxonalarini asbob-uskunalar, namunalar, asboblarning va boshqalar bilan uzluksiz ta'minlash. Rivojlanishning hozirgi bosqichida texnologik jarayonning o'ziga xos xususiyatlaridan biri korxonada ishlab chiqarish jarayonining barcha elementlariga avtomatlashtirishning keng joriy etilishi hisoblanadi.

Ishlab Chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish texnologik jarayonlarni ishlab chiqish, ishlab chiqarishning yuqori samarali avtomatlashtirilgan tizimlarini yaratish va amalga oshirish, mehnat unumdorligini doimiy oshirib borish uchun bir qator tadbirlar ishlab chiqish hisoblanadi.

Yaqin vaqtgacha mashinasozlikda avtomatlashtirishning asosiy yo'nalishi mexanik ishlov berishning texnologik jarayonlarini avtomatlashtirish edi: avtomatlar va yarim avtomatlar, agregat mashinalari va avtomatlashtirilgan liniyalar va agregatlarni yaratish va boshqalar. Bunday yo'nalish oxir-oqibat avtomatlashtirilgan sexlar va uchastkalartashkil etishga olib keladi. Bu ishlab chiqaruvchilarni to'g'ridan-to'g'ri mashinalarga xizmat ko'rsatish bilan shug'ullanadigan to'g'ridan-to'g'ri ishchilar sonini sezilarli darajada kamaytirishga imkon beradi.

So'nggi yillarda nazorat qilish va yig'ish jarayonlarini avtomatlashtirish, nazorat-yig'ish va avtomatlashtirilgan liniyalarni yaratish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Ushbu jarayonlarni avtomatlashtirish, birinchi navbatda, yirik ishlab chiqarish sanoatida (vakuum qurilmalari, radioelementlar, apparatura va boshqalar) ishlab chiqarilayotgan mahsulot sifatini yaxshilashga imkon beradi, shuningdek, nazorat qilish va yig'ishni avtomatlashtirish imkonini beradi. Tayyor mahsulotlarni nazorat qilish va yig'ish ularning ishlab chiqarishiga qaraganda ko'proq ishchilarni jalb qiladi. Avtomatlashtirish mahsulotlarning ommaviy xarakteriga ega bo'lgan korxonalarda ishlab chiqarilayotgan bo'lsa ham, mahsulotlarni turlari ko'payishi ularni seriyali korxonalarda ham moslanuvchan avtomatlashgan tizimlarni tobora keng qo'llash imkonini bermoqda.

Dasturli boshqarish bilan jihozlangan dastgohlar ham seriyali ishlab chiqarish sharoitlarida samarali ishlatilib kelinmoqda. Mexanizasiya nafaqat samarasiz ish olib boradi. Yuklarni tushirish va tushirish ishlarini avtomatlashtirish. Xuddi shu tarzda, bu mahsulotlarning idoralararo va ichki transport vositalarini tashish uchun, shuningdek, o'zaro operatsion zaxiralarni to'plash va sarflash uchun qo'llaniladi.

Dastgohlar vauchastqadar o'rtasida mahsulotdarni tashish uchun turli avtomatik boshqaruvga ega bo'lgan konveyerlar, dasturlashtirilgan nazorat tizimlari tobora keng tarqalmoqda. Shunday qilib, bugungi kunda ishlab chiqarish jarayonining barcha elementlarini avtomatlashtirishning texnik imkoniyatlari mavjud. Shuning uchun, avtomatlashtirish ishlarining ustuvorligini belgilash masalasi ularning

Yuqori samaradorlik shartlari asosida ayniqsa ahamiyatlidir. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, ishlab chiqarish jarayoni qanchalik texnik jihatdan Yuqori saviyada ta'minlansa, hayotdagi mehnatni qisqartirish uchun zaxiralar qanchalik ko'p bo'lsa, avtomatlashtirish ham samarali bo'ladi.

Ishlab chiqarish jarayonining turli bosqichlarida ishlab chiqarish jarayonlarini kompleks avtomatlashtirish uchun shart-sharoitlar yaratish muhim ahamiyatga ega.

Integral avtomatlashtirish jarayonida mahsulot ishlab chiqarishning barcha bosqichlari, xom-ashyo va yarim tayyor mahsulotlardan boshlab va yig'ish bilan yakunlangan avtomatlashtirilgan mahsulotni ishlab chiqarishni o'z ichiga olgan avtomatlashtirish tushuniladi. Avtomatlashtirishning ushbu yo'nalishi mashinalarning bir yoki bir nechta qismlarini ishlab chiqarish bo'yicha muayyan vazifani hal etishda ishlab chiqarishning umumiy darajasini qanchalik ko'paytirish yoki ko'tarmaslik sharti bilan texnik taraqqiyotning Yuqori darajasini ta'minlaydi. Muammoning o'rganilganlik darajas. "UZ-METER TECH CO" korxonasi Avtomobil ehtiyot qismlarini quyish jarayonida suv bilan sovutish tizimini avtomatlashtirish Лихачев Владислав Александрович, к.х.н., доцент ва бошқалар томонидан илмий изланишлар олиб борилган.

Ular tomonidan Termoplastik avtomat mashinasi 2006 yildan beri ro'yxatdan o'tgan termoplastik almashinuvlar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan "Koreyaning ushbu bozordagi etakchi etakchilaridan biri hisoblanadi. Kompaniyaning asosiy prinsipi mijozlarni ishlab chiqarish muammolarini yanada samarali echim qilish uchun innovatsion tadqiqot va ishlab chiqarish asosida mahsulot sifatini doimiy ravishda takomillashtirishdir moshina detallarini ishlab chiqarishda texnologiyalarni va materiallari ularning sifatini o'rganish usullari va jihozlari avtomatik boshqaruv usullari va sistemalari bo'yicha kam energiya sarflagan xolda yuqori ish sifatini taminlovchi parametrlarini asoslash borasida ilmiy tadqiqot ishlarini olib bormoqdaman.

Termoplast avtomatlar turlari:

- TPA 130 tn. (Toshiba, Yaponiya);
- TPA 130 tn. (Woojin Plaimm, Janubiy Koreya);
- TPA 280 tn. (Woojin Selex, Janubiy Koreya);
- TPA 280 tn. (Woojin Plaimm, Janubiy Koreya);
- TPA 350 tn. (Toshiba, Yaponiya);
- TPA 380 tn. (Woojin Plaimm, Janubiy Koreya);
- TPA 480 tn. (Jinhwa Glotech, Janubiy Koreya);
- TPA 700 tn. (Woojin Selex, Janubiy Koreya);
- TPA 900 tn. (Woojin Selex, Janubiy Koreya);
- TPA1100 tn.(Jinhwa Glotech, Janubiy Koreya).

1.1 rasm Yuqori bosimli quyuvchi moshinasini pressi

2a - presslash kamerasiga metall quyish; b - qolipni metall bilan to'ldirish;

3v - qolipning yarmini ajratish; g - quyma ejeksiyon

4 Sovuq gorizontaal kamerali mashinalarda (1-rasm) qolip qattiq 6 va 4 harakatlanuvchi yarmidan iborat. Birinchisi mashinaning sobit plastinkasiga 7, ikkinchisi esa harakatlanuvchi plastinkaga 1. Qoliplarda suvni sovutish uchun kanallar 5 bo'lishi mumkin. To'qimalarda bo'shliqlar va teshiklarni shakllantirish uchun novdalar 3 (metall), qoida tariqasida, harakatlanuvchi yarim qolipda. Qolipdan quymani olish uchun ejektor plastinkasiga qattiq mahkamlangan injektorlar 2 taqdim etiladi. Mashinaning qulflash mexanizmi harakatlanuvchi qolipning yarmini stasionarga ishonchli tarzda bosadi, shundan so'ng qotishmaning bir qismi 13-gachasi teshik orqali presslash kamerasi deb ataladigan tsilindrga 8 quyiladi va bosish mexanizmi yoqiladi. Plunger 9 to'ldirish teshigini yopadi va kamerada bosim hosil qiladi. Qotishma qolip bo'shlig'ini qoraqarag'ali tirqish orqali to'ldiradi va qattiqlashadi. Quyma qattiqlashishi bilan qolipning harakatlanuvchi qismi quyma bilan birga tortib olinadi. Qolipning harakatlanuvchi qismi bilan birga piston 9 harakat qiladi, bu esa press qoldig'ini 10 bosish kamerasidan tashqariga itarib yuboradi. Ittiruvchi plastinka bilan

harakatlanadi. qolib to'xtaguncha 11. To'xtash itaruvchi plitani to'xtatadi va qolib harakatda davom etadi. Ejektorlar novda 3 dan quyma 12 ni "olib tashlaydi" va u konveyerga yoki idishga tushadi. Qolib siqilgan havo bilan puflanadi, ish yuzasi moylanadi, yopiladi va jarayon takrorlanadi. To'shakda 711A06 rusumli sovuq gorizontall kamerali 1 ta mashina. . . 71119 (2-rasm), gidravlik silindr 2 tomonidan boshqariladigan o'z-o'zidan tormozlanadigan tutqich tizimi 4 ta'sirida, gidravlik ejektor 5 bilan harakatlanuvchi plastinka 6 qo'llanmalar bo'ylab harakatlanadi 3. Qolipning harakatlanuvchi qismi 7 o'rnatiladi. bu lavhada.. 8 qolipning mahkamlangan qismi mahkamlangan plastinka 9 ga bosish kamerasi 10 o'rnatilgan bo'lib, u erda qotishmaning bir qismi quyiladi, 11 silindrning press pistonini bilan qolipga haydaladi.

1.2 Gorizontall sovuq kamerali mashinasining diagrammasi

Qolipning qulflash mexanizmi uning yopiq holatda ishonchli saqlanishini ta'minlashi kerak. Sovuq gorizontall presslash kamerasi bo'lgan mashinalarning qulflash kuchi 1000. . . 35 000 kN. Ko'pincha qulflash mexanizmi kuchli tutqichli o'z-o'zini tormozlash tizimlari asosida qurilgan. Shaklda. 3-rasmda 2500 kN qolib qulflash kuchiga ega sovuq gorizontall kamerali Model mashinasi. U 450 mm harakatlanuvchi plastinka harakatiga ega va alyuminiy qotishmasining quyilgan qismining og'irligi 4,7 kg. Bosish pistonining eng yuqori bo'sh ishlash tezligi kamida 5 m /s.

Quyma jarayoni eritilgan metallni mashinaning siqish kamerasiga quyish va keyin uni eshik tizimi orqali bosim ostida to'ldirilgan metall qolipning bo'shlig'iga

chiqarishdan iborat. Bo'shliqni to'ldirish yuqori metall kirish tezligida sodir bo'ladi, bu metall qolipga yuqori kinetik energiyani beradi:

$$E = \frac{mv^2}{2}$$

$$v = \sqrt{2g \frac{r}{gm}}$$

bu erda **m** - erigan metallning massasi, **v** - metallning tezligi; **r** - bosim, **gm** - metallning o'ziga xos massasi.. Reaktivning harakat energiyasi, uning tezligi to'satdan nolga tushganda, qisman issiqlik energiyasiga aylanadi, bu uning suyuq oqimidagi metallning haroratini oshiradi va qolip devoriga gidrodinamik bosim hosil qiladi:

$$R = \frac{Xm Vm^2}{2g}$$

Quyva va qotishma turiga qarab inyeksion kalıplama paytida bo'shatish tezligi 0,5 dan 120 m/s gacha bo'lishi mumkin.

Pastki kirish tezligi (0,5-2,5 m / s) bilan quyish, bu qolipni doimiy laminar oqim bilan to'ldirishni ta'minlaydi. Bu usul alyuminiy qotishmalari va guruchdan qalin devorli quyva ishlab chiqarish uchun ishlatiladi

Nazariy hisob-kitoblarning natijalari grafikalar shaklida taqdim etiladi quyida. 1-rasmdagi grafik chegara haroratining qiymatini ko'rsatadi oqim orqali suv hajmini o'tkazish davrlarini takrorlashda suv qurilmaning bir qismi havo bosimiga va havo bosimiga qarab bitta sovutish tsiklidagi sovutilgan suvning haroratiga bog'liq. 2 - rasmdagi grafik sovutilgan suv haroratining atmosfera havosining turli bosimlarida sug'orish maydoniga bog'liqligini anglatadi. Suvning dastlabki harorati 38-40°C kirish joyidagi havo harorati 24-25°C va namlik 50-65% ni tashkil qiladi.

2.1 rasm Suv sovutgichidagi havoning zaryadsizlanish darajasi.

Suv sovutgichidan chiqadigan suvning oxirgi harorati havoning kam uchraydigan darajasiga bog'liqligi grafigi.

2.2 rasm Suvning yakuniy harorati maydonga bog'liqligi grafigi

Yuqori balandlik sharoitida sovutish minorasining ishlashini taqqoslash

Suv sathida ishlaydigan sovutish minorasi grafik bilan ifodalanadi

Quyidagi 2.-rasm. Hisoblash 0 dan 3000 gacha bo'lgan balandlik oralig'ida amalga oshirildi metr, bu 760 - 535 mm oralig'ida havo bosimiga to'g'ri keladi. Ikki variant uchun hisoblash parametrlari o'zgarishsiz qoldi: sovutish minorasi kirish suv harorati $T_w^n = 40^\circ\text{C}$, havo haroratida sovutish minorasiga kirish $T_v^n = 25,6^\circ\text{C}$, havo namligi $\varphi^n = 60\%$. Hisoblash paytida Havoning harorati va namligi balandlikning oshishi bilan o'zgarmaydi deb taxmin qilinadi. O'zgaruvchan havo bosimi bo'lib, u qat'iy bog'liqdir suv sathidan $M = 0,0289644 \text{ кг/мол}$ - quruq havoning molyar massasi $g = 9,80665 \text{ м/с}^2$ tezlanishning erkin tushishi h – yer sathidan balandligi, m $T = 288,15 \text{ K}$ suv sathidagi havo harorati.

Keyinchalik turli prinsipli avtomatlashtirilgan boshqarish tizimini bayon etishda foydalaniladigan ba'zi eng oddiy boshqaruv ob'ektlarini ko'rib chiqamiz.

Ob'ektlar tenglamalariga misollar eng oddiy holatlarga ahamiyasiz faktorlarni hisobga olmagan holda ko'rib chiqiladi. Ob'ektlar mustahkamligi haqidagi tushunchalar kerakli tasdiqlarsiz keltiriladi. Eng sodda holatlar uchun ob'ekt differensial tenglamalarini ko'rib chiqishda aniqlanadi.

Gidravlik rezervuar (idish). Eng oddiy avtomatik rostlashga misol 1.4a – rasmda keltirilgan. Boshqaruvchi ta'sir U bo'lib, rezervuarga oqib tushayoshan suvning sarfi Q hisoblanadi. Uni boshqaruvchi kattalik u – rezervuardagi suvning sathi N , tashqi ta'sir esa oqib Chiqayotgan sarfi G . Kattaliklar Q , H , G orasidagi quyidagi bog'liqlikni yozishimiz mumkin. $SdH/dt = Q - G$ Bu erda S rezervuar ko'ndalang kesimi Yuzasi. 20 ob'ektning matematik ifodasidir. Bundan oson anglash mumkinki, ko'rib chiqilayotgan ob'ekt neytral, chunki $Q=0$, $G=0$ va $H=H_0$ qisqa muddatli sarfni oshishi, so'ng nolgacha pasayishi satxi N – ni ko'tarilishiga olib keladi va yangi holatga o'tishi

$$H_0 > H_0$$

bu esa 2.1 rasmda ko'rsatilgan grafikaga mos keladi. Shuningdek Q – ni ko'tarilishi dH/dt – ortishiga olib keladi, bunda ob'ekt xarakteristikasi monotonli hisoblanadi.

$$\left. \begin{aligned} \frac{S_1 dH_1}{dt} &= Q_1 - G_1 - Q_{12} \\ \frac{S_2 dH_2}{dt} &= Q_2 - G_2 + Q_{12} \end{aligned} \right\}$$

Bu yerda $Q_{12} = Q_{12}(H_1 - H_2)$ qaysidir holatdagi chiziqli bo'lmagan monotonli funksiya hisoblanadi. Tenglama ob'ektning matematik ifodasi bo'lib, unda boshqariladigan kattalikning har bir vektori ikkita koordinataga ta'sir etish xususiyatiga ega. $U = \{Q_1, Q_2\}, Y = \{H_1, H_2\}$ Sarfni Q_1 va Q_2 nazorat qilish qurilmalariga G_1 va G_2 ta'sir etuvchi vektor $\{G_1, G_2\}$ nazorat qilinadigan g yoki nazorat qilinmaydigan f ta'sirga o'tkazib berishi mumkin.

2.3 rasm Sanoat korxonasining kombinatsiyalangan suv ta'minoti sxemasi P1, P2,...- ishlab chiqarish suv iste'molchisi; P1.1-birinchi suv iste'molchisining suv ta'minoti tizimidagi suv ombori 1; P12.1-birinchi va ikkinchi suv iste'molchilarining Birlashgan suv ta'minoti tizimidagi suv ombori raqam 1; NSI.1, NSI.2-birinchi suv

iste'molchisi tizimidagi nasos stantsiyalari mos ravishda 1 raqami va raqami 2; Ohl.12.1-1-sonli birinchi va ikkinchi suv iste'molchilarining qo'shma suv ta'minoti tizimidagi sovutgich; OS 4.1-1-sonli to'rtinchi suv iste'molchilari tizimidagi tozalash inshootlari; Qpp-ishlab chiqarish suvining yo'qolishi; Qoxl-sovutgichdagi suv yo'qotilishi; och-kanalizatsiya tozalash inshootlarida suv yo'qotilishi; ostida-bo'yanish suvini etkazib berish; 1 V 4-P1 tizimida etkazib beriladigan aylanma suv quvuri; 1V5-tizimda teskari aylanma suv quvuri P1; V 6-yumshatilgan suv ta'minoti; V 7-yoritilmagan Daryo suvi ta'minoti; V 8 - tozalangan Daryo suvi ta'minoti; vos 1-suv ta'minoti manbasining suv sifatini yaxshilash uchun suv tozalash inshootlari; VOS2-suvni yumshatishni o'rnatish ikkinchi toifadagi suv iste'molchisi va uchinchi toifadagi beshinchi suv iste' molchisi tegishli mahalliy aylanma suv ta 'minoti tizimlari tozalashsiz manbadan suv bilan to'ldirilgan holda yaratilgan. Oltinchi suv iste'molchisi (masalan, qozonxona) bug ' hosil qilish uchun yumshatilgan suv ta'minotini talab qiladi (suv iste'molining oltinchi toifasi). Uni yumshatilgan suv bilan ta'minlash uchun vos 2 ning tegishli tuzilmalari ta'minlanadi. Suv iste'molchilarga va aylanma tizimlarni yaratish uchun er usti suv ta'minoti manbasidan etkazib beriladi, buning uchun nasos stantsiyalari bilan suv olishni ta'minlaydi. Suv iste'molchilarining talablariga va qabul qilingan sxemaga muvofiq ikkita texnik suv ta'minoti tizimi ishlab chiqilgan: aniqlanmagan tizim. Daryo suvi 7 da va tozalangan suv 8 da. Birinchi tizim uchinchi, to'rtinchi va beshinchi suv iste'molchilarining aylanma suv ta'minoti tizimlarini oziqlantirishni ta'minlaydi va nasos stantsiyasi va suv ta'minoti tarmog'ini o'z ichiga oladi. Tozalangan Daryo suvi tizimida VOS1 suv tozalash inshootlari ta'minlanadi, shundan so'ng tozalangan suv suv ta'minoti tarmog'iga, so'ngra birinchi va ikkinchi suv iste'molchilarining aylanma tizimini oziqlantirish va VOS2 suv yumshatilishini o'rnatish uchun kiradi. Sanoat korxonalarining yopiq suv xo'jaligi tizimlari chiqindi (chiqindi) suvni kompleks qayta ishlashni nazarda tutadi, bu nafaqat suvdan qo'shilgan aralashmalarni chiqarib olishni, balki ularni tovar mahsuloti yoki ikkilamchi xom

ashyo shaklida yo'q qilishni ham amalga oshiradi. Bunday tizimlarda drenaj chiqindilari yo'q, ekologik jihatdan eng maqbul va istiqbolli.

Qpp-ishlab chiqarishda qaytarib bo'lmaydigan suv iste'moli;

Qpol-hududni sug'orish uchun suv yo'qotilishi;

Qisp-sovutgichlarda bug'lanish uchun suv yo'qotilishi;

Qun-sovutgichlarda tomchilatib yuborish uchun suv yo'qotilishi;

Qoch-kanalizatsiya tozalash inshootlarida suv yo'qotilishi;

Qprod-tizimdan suvni uyushgan ravishda chiqarish (tozalash), masalan, ruxsat etilgan erigan tarkibni saqlash uchun

Endi manipulyator-moylash vositasidan foydalanishga o'taylik. Misol uchun, biz bir nechta raqamni beramiz. Xuddi shu ikkita mahalliy "gaz o'lchagich korpusi" mog'orini sinovdan o'tkazishda qo'lda purkagich yordamida qo'lda moylash tajribali quygichdan 20 soniya vaqtni oldi. Xuddi shu qolipni avtomatlashtirilgan inyeksion kalıplama mashinasiga o'rnatganimizda, biz 6 soniya davomida ishlaydigan soqol manipulyatorini o'rnatdik! Ya'ni, har ming ish tsikli uchun bizning manipulyatorimiz bizga 3,8 soatlik ish vaqtini faqat mog'orni moylash vaqtini qisqartirish orqali berdi.

Tabiiyki, eski eskirgan qoliplar zımbalar, belgilar va harakatlanuvchi belgilar ustida badasslarni shakllantirishga moyil bo'ladi, shuning uchun "savdo-sotiq muhandisligi" mutaxassislari har joyda ikkita yog ' besleme liniyasi bo'lgan soqol manipulyatorlarini joriy qilishadi. Ajratuvchi yog ' matritsalariga, zarbalarga, belgilarga va harakat belgilariga qarshi bosim yog'iga beriladi. Soqolning ishchi organida yog ' etkazib berish quvurlarining qoliplarning ishchi qismlariga nisbatan joylashishi ikki turdagi soqolni bir xil etkazib berishni ta'minlaydi: ajratuvchi va qarshi bosim.

FOYDALANILGAN ADABYOTLAR RO'YXATI

1. Гини Э.Ч. Технология литейного производства: Специальные виды литья: Учебник для студ.высш.учеб. заведений / Э.Ч. Гини, А.М. Зарубин, В.А. Рыбкин. – М.: Издательский центр «Академия», 2005.- 352 с.

2. Иванов В.Н. Специальные виды литья: Учебное пособие/ Под ред. В.С. Шуляка. – М.:МГИУ, 2007. - 316 с.

3. Электронный ресурс: www.uas.su

Журнал Литейное производство. Машина литья под давлением серии Revolution, №1, 2006г.